

Опозиція православних уніатам наприкінці XVI – в першій третині XVII ст.

Від часу виникнення (1596 р.) уніатська (греко-католицька) церква зі значними труднощами розпочинала шлях становлення в статусі окремої релігійної організації. Основною перешкодою була опозиція церкви Православної, котра також змушена була боротися за виживання в якості носія релігійної ідентичності української етносоціальної спільноти. Неоднозначність трансформацій у православ'ї впродовж кінця XVI – 1-ї третини XVII ст. позначилась і на історіографічній думці, котра характеризується щодо цієї проблеми подекуди абсолютно протилежними оцінками. Так, С. Голубєв вважав, що “кінець XVI – перша половина XVII ст. є найчудовішим періодом в історії Православної Церкви” [1, III]. Натомість, скажімо, Д. Дорошенко переконує, що до Люблінської унії “становище Православної Церкви було непогане, а по унії приходить до упадку й розстрою” [2, 165]. О. Левіцький стверджує, що вже на середину XVI ст. лад церкви занепав [3, 46]. У свою чергу В. Липинський характеризує цей етап як момент, “коли унія люблінська донищувала останки політичної незалежності, коли позбавлена підтримки своєї влади світської церква православна швидко падала і розкладалась” [4, 43].

Незважаючи на певний внутрішній розлад, Православна церква, дійсно, наприкінці XVI – в 1-й третині XVII ст. не перебувала на межі тотального занепаду. Досить сумнівною виглядає і теза про масове окатоличення православної шляхти на цьому етапі. Ситуацію в релігійному житті докорінно змінила Берестейська унія 1596 р. У той же час, цю подію також не можна оцінити однозначно. Справді, вона зумовила розкол у Православній церкві, позбавила її вищої ієрархії, загострила ідеологічне протистояння між конфесіями. З іншого боку, вона стимулювала нижче духовенство та прогресивних апологетів православ'я, що до цього, так би мовити, перебували в тенетах загальної релігійної толерантності, до активного виступу на його захист. Крім цього, унія сприяла й своєрідному моральному “очищенню” православного кліру, а також подоланню етноконфесійної стереотипізації за схемою “схизматики – руси”, “католики – ляхи”. Протягом 1-ї чверті XVII ст. авторитет Православної церкви стрімко зростав. Це зумовлювалося, на нашу думку, активною підтримкою православ'я козацтвом і церковними організаціями інших православних держав. Висвячення нової ієрархії, гарантії Владислава IV і харизматичні реформи Петра Могили в другій чверті XVII ст. дозволили Православній церкві остаточно подолати кризу.

Вже сучасники, зокрема польські публіцисти, намагалися пояснити причини неспіху церковної унії. Якийсь польський шляхтич (ймовірно Адам Кисіль) у 1-й половині XVII ст. писав: “Вільна шляхта дає релігії опіку та підтримку, але духовні особи [православні] не мають таких привілеїв, як люди римської Церкви; й тому, коли вони, як слабша частина, приготували унію при опозиції [української] шляхти, вони вчинили проти укладу цієї держави (Речі Посполитої – К.І.), й через це все діло (тобто унія – К.І.) не було довершене... А тим часом унія українців з латинниками... практикувалася в цьому королівстві незгідно з суттю унії й мала на меті не збереження релігії, але перетворення грецької віри на римську, й тому це не вдалося” [5, 142].

У 1606 р. шляхтич Ш. Гербурт також стверджував: “Чому ж хочуть, щоби вони [русини] були нашими папістами, і яким способом прагнуть цього досягти?... Відбивати за допомогою гайдуків церкву, бентежити [священиків] позовами в трибуналах, ловити попів, проганяти черниць – все це не узгоджується з волею і вченням нашого спасителя” [6, 30]. Згодом, він же писав у своєму “Зданні” (1613), що “прав і привілеїв треба дотримуватися, якщо вони не суперечать законам, а той привілей (унія 1596 р. – К.І.) не одне право порушує, але ще й розриває згоду між народами, власне, як наче серце вириває з вітчизни, Матері нашої [Речі Посполитої]; той привілей є вугіллям, яке великий вогонь може спричинити” [7, 226].

Православні полемісти теж з обуренням ставилися до запровадження унії. Один з них у 1607 р. називав тих, хто цієї “єреси били”, “зрадци, на початку і всім християнам [є] злим прикладом” [8, 192]. У 1622 р. Захарія Копистенський у “Паліноді”, також говорить про “...мерзенну їх унію..., котрою їж ся народ російї зо всего сердца бридил і їх (уніатів.- К.І.) в том не наслідовал” [9, 1064]. Можна погодитись і з сучасними дослідниками, котрі стверджують, що “обрана єпископами і державною владою процедура укладення унії знаходилась у гострій суперечності із прийнятими в православному суспільстві, і в шляхетському суспільстві Речі Посполитої традиціями вироблення рішень, які викликали суперечки та конфлікти. Це стало, безсумнівно, одним із джерел небажання значної частини православного суспільства визнати укладену в такий спосіб унію” [10, 190].

Цікавим прикладом опозиційної діяльності Православної церкви щодо уніатів слід визнати поширення серед прихожан різного роду чуток, які зображували ієрархію новоствореної церкви у якості давніх єретиків. Характерний приклад таких дій зустрічаємо в листі близько 1603 р. київського уніатського митрополита Іпатія Потія. Останній писав провінціалу Ордену домініканців у Львові: “Дійшли до мене певні звістки, що у Львові, у братській церкві якийсь ппш – або то сам по собі, або бувши кимось навченим – посмів твердити, нібито я був єретиком, а згодом аріанином, а потім крок за кроком з пекла в пекло переходячи, наче б то був і жидом. Нібито я відрікся імені господа бога мого Ісуса Христа, а інші твердять, нібито я дав себе обрізати...” [8, 179].

Подібні чулки вносили відому релігійну напругу, а відхід до уніатства впродовж всієї 1-ї половини XVII ст. сприймався як “катастрофічний” акт. Свідченням цьому є розповідь ченця Густинського монастиря Пафнутія, який в 1638 р. переконував російських чиновників: “...одноконечно король польской и паны радные и ляцкие арцыбискупы приговорили на сойме, что в их Польской и Литовской земли православной хрестьянской вере не быть, и хрестьянские церкви поломать, и книги руские вывезть. А киевской де митрополит Петр Могила веры хрестьянской ныне отпал, и благославлен де митрополит Петр Могила от папы римского ныне в великой пост в патриархи, бутго быть ему патриархом хрестьянские веры. А присегал де он, Петр Магила (так у документі – К.І.), королю и всем паном радным и арцыбискупом ляцким, что ему хрестьянскую веру ученьем своим попрасть и установить всее службу церковную по повеленью папы римского римскую веру...” [11, 5].

Крім поширення чуток, зустрічаються випадки й активного протистояння православних стосовно посилення позицій уніатів. Скажімо, той таки І. Потій у 1603 р. скаржився Л. Сапезі: “...на сеймику луцькому та в інших місцях постановили [ті православні] в усьому підтримувати свої прокляті петиції, святу єдність руйнувати, схизматицьких пастирів, рабів магометанських, висувати, а нас [уніатів] зовсім знищити

і пам'ять святої єдності доценту викоренити намірились... А тому, що я їм найбільше муляю очі, то насамперед наді мною свої безбожні дії виконати стараються... Отже, нас [уніатських єпископів], висвячених, і в церкві божій вже заслужених, скинути намагаються..." [8, 174].

Успішному протистоянню з уніатами сприяла і незадоволеність останніх політикою Речі Посполитої щодо цієї церкви. При цьому, як стверджує С. Голубєв, "уніати, відчуваючи себе обдуреними в пишних обіцянках католиків", зрозуміли, що останні "дивляться на унію не більше, ніж як на перехідну сходинку до латинства (католицизму – К.І.)" [1, 83]. У 1620-х рр. становище унії стало вже критичним. У 1622 р. папський нунцій Торрес у звіті перед Ватіканом підкреслював: "Потрібно, щоб не тільки латинські єпископи більше поважали уніатських, але щоб апостольська столиця оточила їх більшою опікою. Їх значення значно зросло б, якби святий отець написав на їх захист до короля, нунція і до всіх латинських єпископів, а також якби поновив давні клопотання про введення в сенат [уніатського] Київського митрополита, що надзвичайно підняло б [авторитет] унії..." [8, 237]. Цікаво, що й український літописець 2-ї половини XVII ст. Феодосій Софонович, стверджував, буцім "...тоєи унії [церковної] панове римскии (тобто католики – К.І.) и шляхта, также и духовеные римские не приняли (!)" [12, 223].

Впровадження унії, на думку В. Антоновича, було не таким уже й легким, як це здавалося. А вже реакція, якої апологети католицизму не чекали, виявилася поміж усіма українськими станами, а тому "доводилося вести запеклу та більшою мірою безуспішну боротьбу" [13, 3]. Після запровадження унії 1596 р. найважливішим засобом опозиції православної сторони стає, передусім, сеймова боротьба. Домагання, "щоб унію уневажено й владиків-відщепенців скинено", було внесено православною шляхтою вже на грудневі сеймики 1596 р. "і на деяких переведено резолюції по мисли православних" [14, 566]. Тому на сеймі в лютому 1597 р. українська магнатурія та шляхта прагнули вже анулювати рішення Берестейського собору [15, 235 - 246]. Істотним ускладненням для уніатської ієрархії стало послання константинопольського патріарха Мелетія Пігаса до українських православних навесні 1597 р., яким він відлучав від церкви митрополита й єпископів-уніатів, що могло вплинути на прихильників унії втратою віруючих [16, 428; Цит. за: 17, 82]. Обраний в 1599 р. лаврським архімандритом Є. Плетенецький, взагалі перетворив Києво-Печерський монастир "в ідеологічний центр релігійно-національного руху в Україні" [18, 56].

Характерним у цьому відношенні слід визнати і сеймовий позов від 8 березня 1598 р. до суду єпископа Кирила Терлецького у справі скарги на нього "всіх обивателів землі Волинської, а то о отдане послушенства от всіх хрестиян віри гречеської отцу папезові (Папі римському.- К.І.) і одержане через него неслухне добр церковних, за отступленем от старшого своего отца патріархі, і о викляте неслухное з іншими людей не мало цнотливих, не позволяючих на схизму їх, і о зламане тим прав привілеїв на волности церквам гречеським наданих і конфедерації єнеральное, а за тим і о вини в праве посполитом на таких описание яко то все меновите достаточней а ширей на отом позві о том есть описано і доложено..." [19, 218 - 219].

Рішучість продовжувати боротьбу з унією православні продемонстрували повною мірою вже на сеймі 1601 р., але першим сеймом, на якому намітився майбутній успіх опонентів унії, був краківський сейм 1603 р., зірваний православними та протестантськими послами у зв'язку з небажанням короля задовольнити їхні вимоги в

повному обсязі [17, 85]. І хоча вимоги православних ліквідувати унію та легалізувати православну ієрархію були відхилені королем, сейми 1607 і 1609 рр. все ж таки підтвердили право православних відправляти богослужіння і надавати маєтки православним церквам і монастирям, чим фактично визнавалося існування двох церков східного обряду [20, 57]. Сеймові конституції 1607 і 1609 рр., на яких православні навіть примусили зрештою назвати їх справжнім іменем без будь-яких дуалізмів і протиставлень уніатам, на думку П. Жуковича, “це взагалі – найвища точка успіху, якого досягла в сеймовій боротьбі за свою віру православна шляхта лише своїми силами” [15, 583].

У 1609 р. в опозицію до уніатської церкви встав й українське козацтво, що видно, зокрема, з листа гетьмана Г. Тискіневича. У ньому гетьман просить київського підвоєводу, щоб “оному рострызе и преступнику (“неякийсь именем Антоний Грекович... именуется быти неяким офицьялом албо ли протопопою тамошним киевским...”, – як пояснює безпосередньо гетьман – К.І.) допускать не рачил и в тым помочным быть, яко ж мы (козаки – К.І.) того боронити хочем... и за церковь нашу восточную и за веру греческую головы свои быхмы мели вси положить...” [21, 66 - 67]. Врешті-решт, “року 1618, месяца февраля 15, козаки запорожские на Зверинци (район Киева – К.І.) официала митрополического, а по нашему протопопу, который был послан от митрополита Ипатия Потея до Киева на протопопство, Антония Грековича, родом з Рогатына, который пристал до римского костела и хотел увязатися у монастырь святого Михайла Золотоверхого, поймавши козаки тамже, против Выдубицкого [монастиря] под лед посадили воды пити (тобто, втопили – К.І.)” [22, 85].

Всі ці заходи не минулися безслідно в процесі відродження української православної церкви. Київський уніатський єпископ Вельямін Рутський у 1618 р. відзначав уже значну кількість перешкод для уніатів на території України. Зокрема, він писав: “Великою перешкодою унії в Києві є нове братство, засноване схизматиками (тобто, православними – К.І.) три роки тому (в 1615 р. – К.І.) в Києві..., де вони збираються та радяться... Не меншою перешкодою... є чужоземні владики – греки і серби, які... висвячують [православних] попів і в наших дієцезіях виконують всі єпископські обов’язки” [23, 76]. Відомо, що заснування Київського православного братства в 1615 р. і відновлення ієрархії Православної церкви в 1620 р. відбулося під протекторатом козацької шаблі. Тому козаки і надалі вимагають ліквідації релігійної унії.

Так, у 1621 р. саме з цим були відправлені до Сигізмунда III козацькі послы на чолі з Марком Жмайлом, Павлом з Десни та Супруном Богушем, які мали вимагати у короля “уніатів... зкинути з руських ший” [24, 58]. У своєму передсмертному листі до того ж таки Сигізмунда III наприкінці березня 1622 р., гетьман Петро Конашевич (Сагайдачний) просив “...даби тоє козакам творимое бідствие і озлобленіє, превисоким і грозним вашого найяснішого величества мандатом, било заперщено і ускромлено. Особливе унія... тепер з Русі чрез святійшого Феофана, патріярху ієрусалимського, знесенная, аби впредь в той же Русі нікогда не отновлялася і своїх рогов не вносила” [25, 48].

У 1629 р. вже й православна шляхта Київського воєводства надіслала до нього ж протестацію проти призначених соборів для полагодження справ православних із уніатами, оскільки “ми [шляхта] ніколи цього не дозволяли і нікого, як і його милості пана нашого [короля], про це просити не наказували..., [тому] просимо його королівську милість, щоб скасував це, і щоб на сеймі, а не через той собор релігія наша грецька була заспокоєна...” [26, 366 - 367]. По смерті короля Сигізмунда III в 1632 р. козаки знову домагаються у польського сейму, “щоб наша руська нація була

заспокоєна у релігії”, тому що “постійно помиляємося у своїй надії із усією нашою руською нацією, бо сталася нам кривда у релігії нашій грецькій за життя св. пам’яті к. й. м. померлого” і “тепер, коли є місце і okazія, коли кожному є вільне слово і вільно домагатися свого, ми свої понижені прохання з плачем внесли на минулу конвокацію до всіх станів, щоб наша руська нація і наше духовенство більше не терпіли біди й кривди від тих нових і нечуваних уніатів” [27, 29 - 30, 32].

У тому ж 1632 р. “к гетману Андрею Деденку съезжались в раду полковники и товариство письменные черкасы..., <...> а унейщиков черкас, которые отступили в ляцкую веру, в ту раду черкасы не пустили ни одного человека, чтоб они про их думу не ведали <...> ...а говорили де в раде [“...на поле у Маслова ставу...”]: будет де поляки посадят на королевство Казимира и христианскую веру учнут разорять, и они... черкасы хотят застать от Киева по Днепру до устья и с поляки биться, чтоб им не дать христианской веры разорить” [28, 410, 411]. Зрештою, в тому ж році уніатський єпископ В.Рутський змушений був підкреслити ту обставину, що “не схизматики зазнають утисків від уніатів, а навпаки, вони – уніати – від схизматиків” [1, 488].

Безкоролів’я в Речі Посполитій 1632 р. поклато кінець релігійним суперечкам, а новий король Владислав IV видав таки “Статті заспокоєння народу руського”, якими “русі прав старих поправил без унії” [29, 111]. Грамота про свободу православного богослужіння, видана цим королем у 1633 р. [30], фактично узаконила Православну церкву в Речі Посполитій. У 1635 р. він створив комісію, котра мала впорядкувати майнові суперечки між православними та уніатами [19, 692]. Однак, протистояння православної та уніатської церков, а також напруга, зумовлена ним, тривали й надалі. Не в останню чергу це позначилося на спрямуванні й Національно-визвольної війни середини XVII ст.

З іншого боку, опозиція української православної церкви уніатській наприкінці XVI – в 1-й третині XVII ст. мала важливі наслідки як для консолідації української етносоціальної спільноти, так і для відродження самої Православної церкви. Суттєво зростає й етносоціальне (“національне”) значення православного духовенства, адже нова ієрархія від 1620 р. стала досить престижною в очах українців, з яких складався переважно і тогочасний православний клір. Звідси безсумнівно і сприйняття останнього як носія “народних традицій”, що за умов етноконфесійної домінанти у тодішній ментальності набувало справді “національного” значення, котре виявлялося зокрема в ототожненні вже сучасниками подій релігійної й етнічної ідентичностей. Однак – це тема окремого дослідження.

Примітки

1. Голубев С. Петр Могила и его сподвижники. – Т. 1. – К., 1883.
2. Дорошенко Д.І. Нарис історії України. – Т. 1. – К., 1991.
3. Левицкий О. Предисловие // Архив Юго-Западной России (Далі – Архив ЮЗР). – Ч. 1. – Т. 6. – К., 1883.
4. Липинський В.К. Релігія і церква в історії України. – К., 1995.
5. *Sententia cuiusdam nobilis poloni graecae religionis* // Жуковський А. Петро Могила й питання єдності церков. – К., 1997.
6. Правда про унію: Зб. док. і мат. / За ред. В. Маланчука, М. Олексюка, Ю. Сливки. – Львів, 1965.

7. Herbut Szczeni. Zdanie o narodzie Ruskim // Документи, объясняющие историю Западно-Русского края и его отношение к России и к Польше. – СПб., 1865.
8. Боротьба Південно-Західної Русі і України проти експансії Ватікану та унії (X – початок XVII ст.): Збір. док. і мат. / Упор. Є. Гринів та ін. – К., 1988.
9. Русская историческая библиотека. – Т. 4. – Кн. 1. – СПб., 1878.
10. Брестская уния 1596 г. и общественно-политическая борьба на Украине и в Белорусии в конце XVI – первой половине XVII в. – Ч. 2. / Под ред. Б. Флори. – М., 1999.
11. Акты, относящиеся к истории Южной и Западной России, собранные и изданные Археологической комиссией (Далі – АЮЗР). – Т. 3. – СПб., 1865.
12. Софонович Феодосій. Хроніка з літописців стародавніх. – К., 1992.
13. Антонович В.Б. Предисловие // Архив ЮЗР. – Ч. 1. – Т. 4. – К., 1871.
14. Грушевський М.С. Історія України-Руси. – Т. 5. – К., 1998.
15. Жукович П. Сеймовая борьба православного западнорусского дворянства с церковной унией (до 1609 г.). – СПб., 1901.
16. Documenta Unionis Berestensis ejusque auctorum (1590 – 1600) / Ed. A. Welykuj. – Roma, 1970.
17. Плохий С.М. Папство и Украина (Политика римской курии на украинских землях в XVI - XVII вв.). – К., 1989.
18. Кизя Л.Є., Коваленко М.М. Вікова боротьба українського народу проти Ватікану. – К., 1959.
19. Архив ЮЗР. – Ч. 1. – Т. 6.
20. Крижанівський О.П., Плохий С.М. Історія церкви та релігійної думки в Україні. – Кн. 3. – К., 1994.
21. АЮЗР. – Т. 2. – СПб., 1865.
22. Киевская летопись // Сборник летописей, относящихся к истории Южной и Западной Руси. – К., 1888.
23. Список настанов Київського уніатського єпископа В.Рутського // Основа. – 1861. – № 8.
24. Мицик Ю.А. Джерела до вивчення історії антифеодальної та визвольної боротьби українського народу наприкінці XVI – у першій половині XVII ст. у фондах архівів ПНР // Архіви України. – 1986. – № 5.
25. Величко С. Летопись событий о Юго-Западной России XVII в. – Т. 1. – К., 1848.
26. Голубев С. Петр Могила... – Т. 1. – Приложения.
27. Мицик Ю.А. Деякі документи до історії козацтва першої половини XVII ст. // Українська козацька держава: Витоки та шляхи історичного розвитку: Матеріали Шостих Всеукраїнських історичних читань. – Кн. 1. – Черкаси, 1997.
28. Акты Московского государства, изданные Императорской академией наук. – Т. 1. – СПб., 1890.
29. Львівський літопис // Бевзо О. Львівський літопис і Острозький літописець. – К., 1971.
30. Центральний державний історичний архів України у м. Києві. – Ф. 221. – Оп. 1. – Спр. 150.

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ
ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

ЧЕРКАСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМ. Б. ХМЕЛЬНИЦЬКОГО

Православ'я - наука - суспільство: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

На пошану київського митрополита Євгенія (Болховітінова)

*Матеріали Четвертої Міжнародної наукової конференції
(18-19 травня 2006 р.)*

КИЇВ – 2007

Православ'я – наука – суспільство: питання взаємодії. Матеріали Четвертої Міжнародної наукової конференції (18-19 травня 2006 р.) / Нац. Києво-Печер. іст.-культ. заповідник, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького; Ред. рада: Кролевець С.П. (голова) та ін. – К.: Фенікс, 2007. – 150 с.

Рецензенти:

Білик Б.І., доктор історичних наук, професор, Київський національний торгово-економічний університет

Казакевич Г.М., кандидат історичних наук, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Редакційна рада:

Кролевець Сергій Павлович, Генеральний директор Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника, заслужений працівник культури України – **голова**

Колесник Віктор Федорович, доктор історичних наук, професор, декан історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка – **співголова**

Колпакова Валентина Михайлівна, заступник Генерального директора Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника з наукової роботи, заслужений працівник культури України – **співголова**

Поліщук Володимир Трохимович, доктор філологічних наук, професор, ректор Черкаського національного університету ім. Б.Хмельницького – **співголова**

Масненко Віталій Васильович, доктор історичних наук, професор, проректор Черкаського національного університету ім. Б.Хмельницького з наукової роботи

Казьмирчук Григорій Дмитрович, доктор історичних наук, професор

Комаренко Олександр Юрійович, кандидат історичних наук, доцент

Крайній Костянтин Костянтинович, кандидат історичних наук – **науковий редактор**

Ластовський Валерій Васильович, доктор історичних наук, доцент – **відповідальний науковий редактор**

Мордвінцев В'ячеслав Михайлович, доктор історичних наук, професор

Щербак Микола Григорович, доктор історичних наук, професор

Рекомендовано до друку на засіданні Вченої ради Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника

ЗМІСТ

Історіографічні, джерелознавчі і методологічні проблеми дослідження історії Православної церкви в Україні

Ластовський В.В.	“Клерикалізація” як методологічна проблема сучасної історичної науки	5
Северилова П.В.	О видении и ведении истории древнерусским книжником XI века	7
Мельник М.	Православне “sacrum”. Святість Києво-Печерської лаври в писаннях Петра Могили	10
Жиленко І.В.	Передмова до редакції Патерика 1661 року	16
Попружна А.В.	Українське духівництво XVII – XVIII ст. у світлі своїх тестаментів	22
Крайній К.К.	Початки історичної науки в Київській духовній академії	25
Моравець Н.	Козаки-запорожці в підручниках до історії руської Церкви (1805-1917)	28
Крайня О.О.	М. Маліженовський та його дослідження з історії Свято-Вознесенського Флорівського монастиря	35
Нагорна Т.В.	Православна періодика другої половини XIX – початку XX ст. як джерело вивчення релігійного життя в Україні	39
Нагорний В.В.	Класифікації течій православного походження в Україні на сторінка часопису “Миссионерское обозрение”	42
Малиневська В.М.	Церковний напрямок у історико-краєзнавчому русі Чернігівщини в кінці XIX – на початку XX ст.	45
Шамара С.О.	Духовенство в контексті досліджень з історії сільської інтелігенції Наддніпрянщини: проблема вибору методології	48
Масненко В.В.	Роль Православної церкви в українській історії з погляду В’ячеслава Липинського	51
Братко Н.Д.	Архівні джерела з питань вивчення кліру УАПЦ 1920-х рр.	56
Тригуб О.П.	Радянська преса як джерело до історії РПЦ в Україні 20-х рр. XX ст.	59
Жердева І.В.	Видатні діячі Православної церкви в Україні XVII – поч. XX ст. на сторінках періодичних видань православних конфесій	62
Борисенко О.Є.	Пам’ятки минулого – свідчення духовності запорозького козацтва	65

Історичні, правові та філософські аспекти існування і діяльності Православної церкви: історія і сучасність

Левчук М.В.	Соборні крилоси в Україні: історія виникнення та діяльності	68
Івангородський К.В.	Опозиція православних уніатам наприкінці XVI – в першій третині XVII ст.	71
Пивоваренко О.А.	Монастирське винокуріння та шинкування горілкою. 2-а пол. XVII – XVIII ст.	77

Коптюх Ю.В.	Участь православного духовенства Правобережної України у соціальних конфліктах та національно визвольних виступах (наприкінці XVIII - першій половині XIX ст.)	80
Щербинина Е.В.	Деятельность Православной Церкви на территории заводских и рудничных поселков Донецко-Приднепровского региона в конце XIX – начале XX вв.	84
Лавріненко Н.П.	Правовий статус православних монастирів та чорного духовенства у XIX – на поч. XX ст.	89
Бардашевич Н.А.	Приход и религиозная община (значение дискуссии начала XX ст. Для современного права)	99
Бардашевич Н.А.	К вопросу о защите деловой репутации религиозных организаций	104
Бобко Т.Г.	Обмеження прав парафіяльного духовенства на землю протягом 20-х рр. XX ст.	108
Ляшко В.М.	Правовий аспект зображення в релігії	110
Міма І.В.	До питання визначення місця релігійних норм у механізмі соціально-правового регулювання суспільних відносин	112
Бевзюк Н.П.	Формування релігійних цінностей українського народу	115
Лебедева Д.В.	Понятие смысла жизни в православной философии	117
Усик Т.О.	Религиозная свобода и права человека	120
Православна церква в біографіях		
Авраменко Ю.В.	Український святий преподобномученик Макарій, архімандрит Овруцький, ігумен Канівський, Переяславський чудотворець, в давньому і сучасному житті Переяславщини	122
Палатна Т.В.	Єпископ Арсеній Берло – визначна постать землі Переяславської	126
Вишаровський В.Ю.	Духовна боротьба архімандрита Мельхиседека Значко-Яворського на Правобережній Україні.	129
Нікітіна В.В.	Іов Базилевич – видатний церковний діяч Переяславсько-Бориспільської єпархії (2-а пол. XVIII ст.)	132
Пашковський О.А.	Настоятелі Жаботинського Онуфріївського чоловічого монастиря у XVIII – XIX ст.	135
Онїпко Т.В.	Йосип Степанович Судієнко – фундатор Сампсоніївської церкви на полі Полтавської битви	138
Василевич Ю.В.	Гавриїл (Розанов), архієпископ Катеринославський, Херсонський і Таврійський, як організатор духовної освіти	141
Петренко І.М.	Роль Іустина Львовича Ольшевського (єпископа Сильвестра) у розвитку церковнопарафіяльних шкіл Полтавської єпархії наприкінці XIX – на поч. XX ст.	144
Перепелиця А.І.	Священик Хрестовоздвиженського собору в Чигирині – о. Олексій Єримович	147

П 68

Православ'я – наука – суспільство: питання взаємодії. Матеріали Четвертої Міжнар. наук. конф. (18-19 травня 2006 р.) / Нац. Києво-Печер. іст.-культ. заповідник, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького; Ред. рада: Кролевець С.П. (голова) та ін. – К.: Фенікс, 2007. – 152 с.

ISBN

До збірника увійшли доповіді, прочитані в процесі роботи 4-ої міжнародної наукової конференції “Православ'я – наука – суспільство: питання взаємодії”, що проходила 18-19 травня 2006 р. у Національному Києво-Печерському історико-культурному заповіднику. Серед основних тем досліджень – історія Православної церкви в Україні, історіографічні, джерелознавчі та методологічні проблеми дослідження історії та правові аспекти існування і діяльності Православної церкви.

ББК 86.372я43

Наукове видання

Православ'я – наука – суспільство: питання взаємодії.

Матеріали Четвертої Міжнародної наукової конференції
18-19 травня 2006 р.

Редагування – Ластовський В.В., Крайній К.К.

Дизайн, верстка – Крайній К.К.

Підписано до друку 10.04.2007 р. Формат 60x84^{1/16}.

Ум. друк. арк. 8,835. Обл.-вид. арк. 7,09.

Друк офсетний. Папір офсетний.

Наклад 1000 прим. Зам. 7-319.

Віддруковано в друкарні “Видавництво “Фенікс”.

03680, Київ, вул. Шутова, 13б.

Свідоцтво ДК № 271 від 07.12.2000 р.

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

ЧЕРКАСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМ. Б.ХМЕЛЬНИЦЬКОГО

ПРАВОСЛАВ'Я - НАУКА - СУСПІЛЬСТВО: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

Матеріали Четвертої Міжнародної наукової конференції
(18—19 травня 2006 р.)

КИЇВ-2007